

University of Venda

Tlhahli ya poledisano

Bomma ba ba phelago ka HIV (Baimana goba ba anyesago, ba sa latelego kalafi ya go laola kokwana hloko ya HIV, ART)

Maikemišetšo:

Tlhahli ye e beakanyeditswe go kgoboketša tshedimoso ka botlalo mabapi le maitemogelo a bomma ba phelago ka HIV, ba lego baimana goba ba anyesago, bao ba sa latelego kalafi ya ART, le kamoo se se amago phetetšo ya HIV go tloga go mmago yo a nago le HIV go ya ngwaneng. Tlhahli ye e na le dikarolo tše pedi, moo karolo ya pele e kgopago tshedimosetso ya motho ka noši, gomme karolo ya bobedi e na le dipotšišo tše bohlokwa tše di lebišitšwego go kwešiša maitemogelo a motho, ditšhitiso tše a itemogelago tšona, thekgo ye a e hwetšago, le ditšhišinyo tša go kaonafatša go nwa dihlare tša ART le go fokotša phetetšo ya HIV go tloga go mmago go ya ngwaneng.

Karolo A: Tshedimosetso ya motho

Mengwaga:

Boemo bja lenyalo:

Palo ya bana:

Mengwaga ya ngwana yo monyenyanane kudu / Kgale ya boimana ge o le moimana:

Maemo a thuto:

Letšatši leo o thomilego kalafi ya ART ka lona:

Boemo bja gago bjale bja go nwa kalafi ya ART (nako ya bofelo ye o nwilego kalafi):

Lefelo leo o dulago go lona (motsesetoropo/motsemagaeng):

Karolo B: Potsiso e kgolo ya motheo

Ke kgopela o mpotše ka maitemogelo a gago a go phela le HIV le go nwa dihlare tša ART bjalo ka mma?